

INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINI KONSTITUTSIYALASHTIRISHNING ASOSIY TENDENTSIYALARI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail: agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada Inson huquq va erkinliklarini konstitutsiyalashtirishning asosiy tendentsiyalari, ushbu sohada davlat institutlari va jamoatchilik tuzilmalari faoliyatini tatibga solishning konstitutsiyaviy mexanizmlari to'g'risidagi adabiyotlar tahlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: inson huquq, erkinlik, konstitutsiyalashtirish, milliy standartlar, umumjahon deklaratsiyasi.

Inson huquq va erkinliklarini konstitutsiyalashtirishning asosiy tendentsiyalari, ushbu sohada davlat institutlari va jamoatchilik tuzilmalari faoliyatini tatibga solishning konstitutsiyaviy mexanizmlari; konstitutsiyaviy rivojlanish nuqtai nazaridan inson huquqlari xalqaro va milliy standartlarining o'zaro aloqasi va ta'siri masalalarida zamonaviy yondashuvlar; qonunchilikning Konstitutsiya qoidalariga muvofiqligi ustidan konstitutsiyaviy nazoratning ilg'or ko'rinishlari, fuqarolar huquqlarini himoya qilishni ta'minlashda konstitutsiyaviy adolatning roli belgilangan. Davlat va jamiyat faoliyatida jamoatchilik boshqaruvining ko'rinishlari va yo'nalishlarini, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu bilan birga huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat tuzilmalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini takomillashtirishda Konstitutsiya qoidalarining ta'sirini kuchaytirish masalalarida izchil ishlar olib borilgan.

O'zbekistonda davlat organlari faoliyatida inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni, qonuniylikka erishish va qonun ustuvorligini ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar maqsadga muvofiqdir. Haqiqatan ham, Bosh Qomusimiz xalqimiz manfaatlariga, davlatimizning strategik maqsadlariga to'la javob beradigan, har tomonlama puxta ishlangan muhim siyosiy hujjatdir. Ayni paytda biz Asosiy qonunimiz talablarini to'liq amalga oshirish borasida hali oldimizda ulkan

vazifalar turganini yaxshi tushunamiz. Ya'ni, xalqimiz hayot darajasi va sifatini yanada yaxshilash, inson huquq va manfaatlarini amalda ta'minlash bo'yicha hali ko'p ish qilishimiz kerak.

Shu maqsadda mamlakatimizda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjat mohiyatiga ko'ra jamiyat hayotining barcha sohalaridagi tizimli islohotlarning "yo'l xaritasi"ga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklariga rioya qilishning ishonchli kafili ekanligi aytilgan. Konstitutsiyada O'zbekistonning demokratiya va ijtimoiy adolatga sodiqligi, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etish ustuvor vazifa sifatida belgilab olingani mustahkamlab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklari sohasida xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalariga, birinchi navbatda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qoidalariga to'la muvofiqligi qayd etilgan. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida mavjud inson huquq va erkinliklarining barchasi, ya'ni insonning shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlar va asosiy erkinliklari mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining xalqaro ahamiyati unda demokratik jamiyatning oliy qadriyatlari – inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari mustahkamlanganligida yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbekiston Konstitutsiyasida bevosita va milliy qonunchilikka implementatsiya qilish yo'li bilan amalga oshiriladigan xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari ustuvorligi e'lon qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida istisno hollarda inson huquq va erkinliklarining cheklanishi mumkinligi bo'yicha xalqaro standart va asoslar mujassam. Bu Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining inson huquq va erkinliklari cheklanishi jamoatchilik nazorati, jamoatchilik xulqini himoya qilish va boshqa

shaxslar huquq hamda erkinliklarini himoya qilish zarur bo'lgan hollarda, shuningdek qonunda mustahkamlangan asoslar bo'yicha amalga oshirilishi mumkinligi to'g'risidagi 29-moddasini implementatsiya qilinganligi bilan asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning demokratik tamoyillarini belgilab bergan. Bosh Qomusimizda fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari to'liq kafolatlangandir.

ADABIYOTLAR

4. O'zbekiston Respublikasi davlat sayti: www.gov.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari: [www.press-service.uz/ rus/knigi/](http://www.press-service.uz/rus/knigi/)
6. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi: Darslik/ H.T. Odilqoriyev tahriri ostida. - T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi sayti: www.parliament.gov.uz
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoring instituti sayti: www.imal.uz